

ARTIGO 1. DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE: TENSÃO ENTRE O MÍNIMO EXISTENCIAL E A RESERVA DO POSSÍVEL NAS DEMANDAS PELO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PELO SUS E PELOS PLANOS DE SAÚDE SUPLEMENTAR

On the Judicialization of Health: Tension Between the Minimum Subsistence and the Reserve of the Possible in Claims for Medication Supplied by the SUS and Supplementary Health Plans

Resumo

No Brasil, a saúde é garantida como direito fundamental pela Constituição, sendo assegurada pelo SUS e pelos Planos de Saúde Suplementar. O acesso a medicamentos, crucial para a população carente, enfrenta desafios entre direitos individuais e coletivos. Este estudo, baseado em pesquisa bibliográfica e documental, analisou o direito individual a medicamentos, considerando as teorias do mínimo existencial e da reserva do possível, além do novo rol da ANS. Concluiu-se que o rol da ANS deve ser exemplificativo, garantindo saúde, vida e segurança jurídica.

Abstract

In Brazil, health is a fundamental right ensured by the Constitution, provided through the SUS and Supplementary Health Plans. Access to medications, critical for underprivileged populations, faces challenges balancing individual and collective rights. This study, based on bibliographical and documentary research, analyzed the right to medications under the theories of minimum subsistence and reserve of the possible, as well as the new ANS list. It concluded that the ANS list should be illustrative, ensuring the rights to health, life, and legal security.

Palavras-Chave: Direito à saúde. Medicamentos. Saúde Pública. Saúde Suplementar.

Keywords: Right to Health. Medications. Public Health. Supplementary Health.

SUMARIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. O DIREITO À SAÚDE. 3. O MÍNIMO EXISTENCIAL E A RESERVA DO POSSÍVEL. 3.1. A RESERVA DO POSSÍVEL. 3.2. MÍNIMO EXISTENCIAL. 3.3. RELATIVIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. 4. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. 5. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

¹ Formando em Bacharel em Direito pela Universidade Maringá, CESP. artoledo79@gmail.com. ORCID:

² Formanda em Bacharel em Direito pela Universidade Maringá, CESP. email@hospedagem.com. ORCID:

³ Formanda em Bacharel em Direito pela Universidade Maringá, CESP. micheleavane@gmail.com. ORCID:

⁴ Formanda em Bacharel em Direito pela Universidade Maringá, CESP. michellebarbosa2707@gmail.com. ORCID:

⁵ Pós-Graduado em Direito do Estado área de concentração em Direito Constitucional pela Universidade Estadual de Londrina (2014 - 2015) Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá (2013). Professor universitário na cadeira de Direito Constitucional na FINAN campus de Nova Andradina - MS. Professor universitário na cadeira de Direito Constitucional e História do Direito no Centro Universitário Ingá - Uningá campus de Maringá - PR email@hospedagem.com.br. ORCID:

1. INTRODUÇÃO

Esta monografia tem como tema “a judicialização da saúde”, delimitando-se ao estudo sobre a tensão entre o mínimo existencial e a reserva do possível nas demandas pelo fornecimento gratuito de medicação.

A questão que norteou a pesquisa foi: sob a égide das teorias do mínimo existencial e da reserva do possível, pode o Estado priorizar o direito individual de acesso a medicamentos se esta priorização comprometer o fornecimento de medicamentos necessários à satisfação do direito à saúde da coletividade?

Visando responder ao problema de pesquisa delineado, o presente estudo objetivou discutir o direito individual do cidadão a ter acesso aos medicamentos que necessidade se levando em conta a teoria do mínimo existencial e da reserva do possível quando o atendimento do direito individual a determinado medicamento comprometer o fornecimento de medicamentos à coletividade.

Buscou-se analisar também ao fornecimento de medicamentos pelos Planos de Saúde Suplementar, tomando-se por base o novo rol de procedimentos e medicamentos da Agência Nacional da Saúde.

No Brasil, a saúde encontra-se assegurada na Constituição da República Federativa do Brasil, disposta como direito fundamental de todos os cidadãos. Essa assistência universal à saúde é prestada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sistema de saúde pública instituído pela Lei nº 8.080/1990.

Entre os direitos sociais garantidos pela Carta de 1988, a saúde pública pode ser considerada inserta no mais ambicioso projeto das diretrizes programáticas da nova estrutura constitucional: a universalização do acesso à saúde, com financiamento integral pelo poder público, jamais antes garantida no Brasil.

No entanto, o que se tem observado é que frente à ineficiência ou mesmo impossibilidade do poder público em fornecer os serviços, procedimentos e medicamentos que a população necessita para fazer valer seu direito à saúde, constitucionalmente assegurado, um elevado número de demandas judiciais têm sido propostas pleiteando a satisfação de necessidades individuais dos cidadãos, o que acaba dando origem a um sistema de saúde distorcido, que beneficia aqueles que conseguem ingressar com ações na Justiça.

Ademais, o que se observa é que em meio a estas ações pleiteando o direito à saúde, grande parte delas refere-se ao fornecimento de medicamentos de alto custo para tratamento de doenças raras e que muitas vezes não são fornecidos pelo sistema público de saúde (FARIAS, 2018). Os gestores alegam que o fornecimento destes medicamentos comprometeria verbas destinadas a custear um número muito maior de medicamentos que poderiam satisfazer o direito à saúde da coletividade.

O estudo se justifica em razão da necessidade de esclarecer pontos ainda obscuros no debate sobre a judicialização do acesso a medicamentos bem como à necessidade de encontrar-se alternativas à excessiva judicialização em matérias afetas à

saúde, especialmente o acesso a medicamentos de alto custo.

Ademais, a abordagem do referido tema é importante para a sociedade, pois o acesso a medicamento é preocupação constante da população, principalmente da população carente que não conta com recursos suficientes para comprar os medicamentos que necessita e que, portanto, conta que esses medicamentos lhe serão fornecidos pelo Estado, ao passo que este último, nem sempre consegue satisfazer o direito individual ao medicamento sem comprometer o direito da coletividade.

2. O DIREITO À SAÚDE

O objetivo deste capítulo foi discutir o direito fundamental à saúde analisando-o em conjunto com o princípio da integralidade e abordando o papel do SUS e das operadoras de saúde suplementar como instâncias de efetivação do direito à saúde.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (doravante CRFB/1988) assimila o conceito à saúde como um direito social, assim como definido na Carta de Princípios da Organização Mundial da Saúde (OMS), em que a saúde é considerada em uma perspectiva que atende a condição tríade de bem-estar físico, mental e social, e não somente de ausência de enfermidade.

Dessa forma, a saúde envolve variáveis e condicionantes, notadamente as que se referem às questões sociais e econômicas, para que se possa realizar o direito do ser humano a ter uma vida saudável, plena e sem privações.

No Brasil a assistência universal à saúde é prestada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela Lei Federal nº 8.080/1990 com o objetivo de cumprir o mandamento constitucional estampado no artigo 196 que dispõe que a saúde é um direito de todos e dever do Estado.

A primeira instância de efetivação do direito à saúde é o Sistema Único de Saúde (SUS), abordado na próxima seção.

O Sistema Único de Saúde como instância de efetivação do direito à saúde

O processo histórico de construção da saúde pública brasileira tem seu auge, assim, na Constituição Federal de 1988 com a criação do SUS.

A proposição de um novo modelo para os serviços de saúde no Brasil foi conflituosa na medida em que no processo constituinte foi visível a polarização da discussão em dois blocos antagônicos: um formado pela Federação Brasileira de Hospitais (FBH) e pela Associação das indústrias farmacêuticas que defendia que os serviços de saúde fossem privatizados, e outro, denominado Plenária Nacional da Saúde, que atuava em defesa dos ideais da reforma sanitária, que podem ser assim sintetizados: “a democratização do acesso, a universalidade das ações e a descentralização com controle social” (BRAVO, 2006 p. 96).

O êxito das proposições da reforma sanitária deveu-se à eficácia da Plenária, através de sua capacidade técnica, pressão sobre os constituintes e mobilização social, e à Emenda Popular que contou com as assinaturas de 50.000 eleitores e 167 entidades. O texto da Constituição foi,

portanto, construído após serem realizados diversos acordos políticos e sofrer grande pressão popular, e atendeu em grande parte as reivindicações que emergiram com a deflagração do movimento sanitário. A partir da CRFB/1988, “a saúde passa a ser direito público subjetivo da pessoa humana: não é necessário ser contribuinte do sistema de seguridade social para ter direito garantido à saúde” (VIANA, 2000, p.120).

A aprovação da norma complementar que instituiu e regulamentou o Sistema Nacional de Saúde foi também envolta por confrontos e importantes debates devido a posições opostas de grupos que tinham interesses no setor. Esse confronto atrasou a inclusão da saúde no aparato estatal.

É nesse âmbito de dualidade e conflitos que é promulgada a Lei Orgânica da Saúde (LOAS), formada pelas Leis nº 8.080 e nº 8.142, de 1990. Na Lei nº 8.080/1990 estão contidas as condições para que se promova a proteção, recuperação da saúde, organização e adequado funcionamento dos serviços correspondentes. Esta lei reafirma os direitos à saúde, contidos na CRFB/1988 e em seu art. 198, enfatiza o atendimento integral.

O Papel das Operadores de Saúde Suplementar

O surgimento da assistência privada à saúde no Brasil ocorre simultaneamente ao desenvolvimento dos serviços públicos de assistência à saúde, no início do século XX, diretamente ligados ao desenvolvimento da seguridade social e à previdência pública do país, por meio da lei Eloy Chaves de 1923. Para compreender essa inter-relação, é preciso

resgatar um pouco do desenvolvimento da previdência social no Brasil (ABUD, 2021).

Segundo Carvalho e Cecílio (2007) a assistência privada à saúde no Brasil surge no final dos anos de 1920 e início de 1930, ligada às instituições beneficentes e filantrópicas organizadas pelos próprios trabalhadores através de fundos de auxílio mútuos que tinham a finalidade de formar e reservas para auxiliar nos casos de doenças, acidentes de trabalhos, morte etc. Inserida em um contexto de pressões sociais, a assistência à saúde no Brasil surgiu como um benefício simplificado para os trabalhadores das estradas de ferro. Uma espécie de “seguro social” decorrente das relações de contrato de trabalho, com a mediação do Estado.

Há, nesse movimento, a incorporação dos serviços privados de saúde como benefícios sociais daqueles trabalhadores ferroviários, consoante um modelo de financiamento intentado pelos participantes, caracterizado pela compra dos serviços de assistência à saúde (GREGORI, 2019). Daí e porque, conforme Abud (2021), a Lei Eloy Chaves é considerada o marco do desenho do financiamento que viabilizaria a assistência privada à saúde no Brasil.

O modelo de serviços privados de saúde avança na década de 30 com a deterioração dos institutos públicos, encontrando o ambiente propício para o seu desenvolvimento, de forma complementar à assistência à saúde no âmbito do setor público. É nesse locus, diante da incapacidade pública de cobertura que, segundo Gregori (2019), formata-se o modelo das operadoras de planos de saúde como é concebido na atualidade.

Segundo Abud (2021), os planos de saúde nascem nos anos 50, no setor da indústria automobilística no ABC Paulista, na modalidade de medicina de grupo com pré-pagamento, por meio de contratos coletivos empresariais. Os planos de saúde são inicialmente criados pelas próprias empresas automobilísticas para garantir a assistência médica de seus funcionários, os chamados convênios-empresa.

Já os planos individuais surgem nos anos 60, ficando disponíveis para qualquer pessoa interessada, no formato de seguro-saúde, com livre escolha de prestador e de reembolso, e sem rede credenciada. Os seguros-saúde foram criados pelo Decreto-Lei no 73/1966, com inédita regulação econômica do Estado, realizada pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, que, juntamente ao Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, estruturaram o setor de saúde privada.

Ressalta-se a importância deste período por conta da demarcação conceitual que diferenciou o “seguro saúde” do “plano de saúde”, pela impossibilidade de os seguros-saúde possuírem rede credenciada. Entretanto, conforme se verá mais adiante, essa diferenciação acabou por perder o sentido, haja vista a equiparação das seguradoras especializadas às operadoras de planos de saúde em 2001. Assim, com a unificação conceitual de planos de saúde “hoje a expressão genérica contrato de assistência médica engloba o contrato legalmente incluído como seguro ou plano de saúde e os demais contratos de assistência médica” (MARQUES, 2016, p. 516).

É importante observar, para compreensão futura, que, além de criar o seguro-saúde, o Decreto n. 73/1966 mencionou a operação da medicina de grupo no sistema de pré-pagamento, porém, não a regulamentou. O sistema de pré-pagamento, formato atualmente conhecido nos planos de saúde em geral, e que já estava em pleno desenvolvimento àquela época, tanto nas instituições públicas como nas empresas automobilísticas desde 1950, seguiu atuando pelas livres regras de mercado.

De fato, em que pese a previsão da modalidade de pré-pagamento, o Decreto n. 73/1966 não cuidou de caracterizar essa operação, assim como fez com a atividade do seguro-saúde. A atividade das seguradoras foi imediatamente vinculada a SUSEP, ainda que sob uma regulação apenas econômico-financeira. Já as operações no sistema de pré-pagamento foram subsumidas à regulação e à fiscalização específica do CNSP, que, contudo, não normatizou a atuação.

Dessa forma, regulamentados pela SUSEP, os seguros-saúde passaram a ser o único segmento de assistência privada à saúde, submetido ao Estado nas regras de atuação. Essa regulação, contudo, limitava-se apenas às questões econômico-financeiras, sem interferir na forma de cobertura assistencial ou no relacionamento contratual entre as operadoras e os usuários. Os demais segmentos já existentes de autogestão, medicina de grupo e cooperativas médicas, que trabalhavam no sistema de pré-pagamento, continuaram sem regulamentação até o marco legal ocorrido no ano de 1998, relativo a Lei dos Planos de Saúde, seguido da

criação da agência reguladora denominada ANS.

Nessa mesma linha, Marques e Schmitt (2008) asseguram que a ausência de regulamentação e de fiscalização da atividade dos planos de saúde, aliada à inoperância do sistema público de saúde, contribuiu para a proliferação de operadoras. Sem regulação do Estado e balizas paritárias de atuação, o mercado alcança seu ápice de expansão em 1980. Os contratos de planos de saúde se popularizaram e se expandiram por todo o país. Segundo Ocké-Reis (2000), a grande onda de demanda pelos serviços dos planos de saúde ocorreu em razão da deterioração dos serviços públicos, do crescimento do mercado formal de trabalho e do oferecimento pelas empresas, como um diferencial de salário.

Conforme Bahia e Viana (2002), no início da década de 80, o setor contava com cerca de 15 milhões de clientes de planos de saúde, sem incluir as autogestões. Para os autores, esse fato revelava a consolidação das empresas de planos de saúde como alternativa aos serviços assistenciais públicos.

Percebe-se, no desenvolvimento da atividade privada de saúde, que foram surgindo formas de operações privadas de assistência à saúde tendo em vista as necessidades de determinados grupos sociais. O mercado foi se amoldando e formatando os modelos de operadoras de planos de saúde, basicamente, nos formatos fechados de autogestões e abertos ao público, por meio de medicinas de grupo.

Em um primeiro momento, os planos foram organizados pelas próprias empresas ou sindicatos ou por estabelecimentos de saúde

contratados para essa finalidade - atuais planos fechados de autogestão. Logo após, surgiu o modelo organizacional, em que os serviços ocorriam por meio de empresas prestadoras privadas, empresas típicas de planos de saúde – os planos abertos de medicina de grupo e cooperativas médicas e as empresas seguradoras especializadas – os chamados seguros saúde (ABUD, 2021).

Nessa diversidade de mercado, as empresas atuavam com formatos, disciplinas e normas contratuais customizadas sob a égide do Código Civil e do Código Comercial, além do Decreto-Lei n. 73/66, no caso dos seguros saúde. Sem regulamentação específica ou fiscalização pública, os contratos eram massificados e não havia regras de ingresso ou de atuação das empresas. Também não se falava em garantias de manutenção dos serviços, percepções de direitos básicos dos usuários consumidores, muito menos sobre fiscalização da atividade.

O resultado desse vácuo legislativo foi o crescimento desordenado do setor e a assimetria de informações entre as operadoras e os consumidores, o que facultava a ocorrência de práticas abusivas (SCHAPIRO, 2012). A regulação definitiva do setor pelo Poder Público só veio a ocorrer no ano de 1998, com vigência da Lei dos Planos de Saúde, Lei n. 9.656/1998, seguida da criação da agência reguladora ANS pela Lei 9.961/2000.

O movimento de regulação do setor de saúde tem início com o marco conceitual dado pela CRFB/1988, que aduz ser a saúde um “direito social” e aponta a sublimação da “relevância pública das ações e serviços de saúde”. A CRFB/1988 marca a absorção dos

direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana e, entre esses, o direito à saúde como evolução dos direitos humanos.

A CRFB/1988 estabeleceu um sistema híbrido público-privado de prestação de serviços de assistência à saúde, permitindo que coexistam, de forma independente, uma rede de prestação de serviços de saúde pública e uma rede privada. A rede pública é fornecida pelo Estado através do SUS, sendo regida pela Lei 8.090/1990, esses serviços são de acesso universal e gratuito para todos os brasileiros e estrangeiros em trânsito no Brasil. A rede privada, ou particular, é formada por instituições da iniciativa privada que operam planos de assistência à saúde consoante as regras e princípios do direito privado, essas entidades, denominadas de operadoras de operadoras de planos de saúde, atuam de forma suplementar à rede pública, fornecendo serviços para uma parcela restrita da população que possui renda para adquirir produtos de planos de saúde.

A rede particular de serviços de assistência à saúde surgiu no Brasil na década de 1960, entretanto, até a década de 1990 não existia um diploma normativo específico para regulamentar essa modalidade de atividade econômica. A ausência de um regramento específico permitia que as operadoras de planos de saúde ofertassem produtos com baixa qualidade técnica e com condições contratuais que submetiam os consumidores a circunstâncias de desvantagem contratual. Em face das inúmeras reclamações dos consumidores, em 3 de junho de 1998 foi sancionada a Lei 9.656/98, a Lei dos Planos de

Saúde, com o escopo de regulamentar a atividade de assistência privada à saúde.

A LPS é o marco regulatório do mercado de saúde suplementar, suas prescrições foram elaboradas com fulcro na consolidação dos direitos fundamentais à vida e à saúde, nas garantias da livre concorrência e na defesa do consumidor. De acordo com Silveira (2009), a lei veio, em vários pontos, reafirmar de maneira específica o que já era considerado direito dos consumidores, desde que o CDC entrou em vigência. O regramento consagrado na referida LPS se tornou benéfico e merecedor de aplausos, tendo em vista que as normas esparsas até então editadas não se mostravam suficientes à implantação de um regime jurídico cogente e especializado no setor em apreço.

A base legal para a regulação das atividades afetas aos serviços de saúde foi introduzida pela CRFB/1988 com o conceito de saúde como um direito cidadão de obrigação do Estado, alicerçado através de políticas públicas. Nesse passo, Ribas (2009) observa que esse é o “marco conceitual” brasileiro de saúde como um direito social e com a dimensão de direito fundamental do ser humano.

No cuidado com a atividade privada na área da saúde, a matriz constitucional alinha a relevância pública das “ações e serviços de saúde” à diretiva da regulação estatal e à possibilidade de atuação da iniciativa privada no setor.

Institucionalizado o setor de saúde suplementar, a sua regulamentação efetiva inicia-se com a Lei 9.656/1988, que regulamentou os planos de saúde, seguida da

Lei 9.961/2000, de criação da ANS, para a operacionalização e o aprimoramento do setor. Os referidos normativos fundamentam e formam o marco regulatório do setor de saúde suplementar (CONASS, 2007).

A LPS dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e em conjunto com a Medida Provisória - MP de nº 1.665, de 04 de junho de 1998 (com última reedição na MP 2.177-44), fixou o marco legal da regulação do setor de saúde suplementar, regulamentando, assim, o art. 199 da CRFB/1988.

Acerca dessa conjuntura legislativa, o projeto da LPS, aprovado na Câmara Federal, foi objeto de intensos debates no Senado, que levaram o Executivo a introduzir modificações em resposta às reivindicações da sociedade. As modificações foram efetivadas por meio da MP 1.665/1998, como opção política, após negociação prévia entre o Congresso e o Governo. Além disso, as alterações mensais promovidas pelas 44 Medidas Provisórias conduziram à fixação do início da vigência da LPS para o dia 2 de janeiro de 1999 (GREGORI, 2019).

O modelo inicial de regulação previa um sistema “bipartite”, em duas vertentes de atuação: uma eminentemente econômica, voltada para o registro, para a autorização de funcionamento das operadoras e para a política de reajustes, além dos atos de fiscalização; outra de cunho assistencial, direcionado à composição do rol de procedimentos obrigatórios, à qualidade dos serviços e suas correspondentes normas de fiscalização (ABUD, 2021).

Nesse formato, coube ao Ministério da Fazenda as questões econômico-financeiras, através da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, seguindo as diretrizes do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP. Já a regulação assistencial ficou a cargo do Ministério da Saúde, através da Secretaria de Assistência à Saúde – SAS, do Departamento de Assistência à Saúde – DESAS, e foi criado o Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, como órgão regulador.

Em setembro de 1999, a regulação foi unificada no Ministério da Saúde, com o CONSU assumindo as atribuições do CNSP, enquanto a DESAS absorveu as atribuições SUSEP. Até que em janeiro de 2000, a ANS assume de vez a regulação, absorvendo todas as atribuições de regulação. O CONSU passou a ser um Conselho Ministerial composto pelos Ministérios da Saúde, da Fazenda, do Planejamento, da Justiça e da Casa Civil, conforme o art. 53-A, da LPS.

Observa-se que esse movimento foi de especial importância no setor, pois, a partir de então, restou delimitada a atuação das empresas exclusivamente de planos de saúde, separando as atividades de natureza securitárias, que permaneceram sob a atuação da SUSEP e do CNSP, subordinadas ao Decreto-Lei 73/1966.

A Lei 9656/1998 estabeleceu submissão ao seu comando de todas as pessoas jurídicas de direito privado que operavam produto, serviço ou contrato de planos de assistência saúde, tratando-as, de modo geral, como Operadoras de Planos de Assistência à Saúde - OPS.

Conforme Ferreira Filho (2018), o normativo surgiu para regulamentar o que a jurisprudência já havia pacificado e para impor a observância dos preceitos do CDC e da boa-fé nas relações de consumo. A LPS tornou-se, assim, o diploma legal específico aplicável à solução dos conflitos e controvérsias decorrentes das relações de consumo de planos de saúde.

Apesar de sua especificidade, a Lei 9656/1998 não é a única fonte de direitos dos consumidores de planos de saúde. Há ainda e, sobretudo, os direitos gerais e básicos dos consumidores, estabelecidos pelo CDC.

Ressalte-se, em adendo, que, até a vigência da LPS, os contratos passaram por progressivas submissões de distintos regimes jurídicos. As contratações inicialmente avançadas pelas regras gerais do CC, com a vigência do CDC, passaram a se submeter aos princípios de boa-fé e de equidade, regentes das relações de consumo. A partir da Lei 9656/1998, os contratos firmados após a sua vigência passaram a se submeter ao seu regime específico, contando com as regras específicas das novas disposições de proteção assistencial e econômica.

Com efeito, os contratos anteriores à LPS não foram alcançados pela nova lei. Por força de decisão do STF, na ADIN nº 1931-98, as regras da Lei 9656/1998 não retroagem aos contratos celebrados anteriores à sua vigência, sob o fundamento de ofensa ao direito adquirido e ato jurídico perfeito. Desse entendimento, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 35-E, da Lei 9656/1998, que em seu caput trazia disposições que se voltavam à regulação de

contratos pactuados antes da vigência da lei. Em linhas gerais, esses contratos deixaram de absorver os principais direitos conquistados pela lei dos planos de saúde, especialmente no que concerne à proibição de rescisão unilateral salvo por inadimplência de 60 dias ou mais e mediante notificação prévia.

Sem o alcance da Lei 9656/1998, os contratos antigos permanecem vigentes, com cláusulas muitas vezes incompatíveis com os avanços firmados na legislação específica, e que precisam ser interpretadas para coibir abusos de direitos preexistentes. Essa indisposição resulta em um desafio maior da ANS em sua regulação, já que para a sua fiscalização, deve-se conduzir por normas vigentes quando da data da formalização das avenças à luz do CDC.

Barbugiani (2015) leciona que, embora distintos, os contratos guardam semelhanças entre si pelo de fato de funcionarem como verdadeiras poupanças coletivas geridas por uma operadora.

Extrai-se, a partir da leitura do texto legal anteriormente transcrito, que os contratos de planos privados de assistência à saúde possuem as seguintes características: 1) prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais; 2) preço pré ou pós-estabelecido; 3) prazo indeterminado; 4) finalidade de garantia, sem limite financeiro, da assistência à saúde; 5) voltada à assistência médica, hospitalar e odontológica, por meio do acesso e atendimento por profissionais da área da saúde, escolhidos pelos clientes, que integrem ou não uma rede credenciada, contratada ou referenciada; 6) mediante pagamento integral ou parcial da operadora

contratada, através de reembolso ou pagamento direto do consumidor ao prestador.

Com esteio em tal enquadramento legal conferido aos planos de saúde, depreende-se que a referida espécie contratual se afigura um contrato aleatório ou de risco, visto que envolve o pagamento de uma contraprestação pelo beneficiário, ainda que ele não precise recorrer aos serviços ofertados e decorrentes de tal contratação. Trata-se, pois, de um mecanismo de garantia do consumidor, o que lhe confere segurança, previsibilidade e proteção contra riscos futuros. O objetivo dessa espécie de contrato é assegurar o consumidor contra os riscos relacionados com a saúde e a manutenção da vida (MARQUES, 2016).

Outrossim, ainda com relação à sua natureza, nos moldes expostos e tendo em vista a natureza consumerista, como já afirmado e que será aprofundado mais à frente, os contratos de planos de saúde ainda se destacam por serem materializados através de instrumentos de adesão, de modo que não é conferido ao contratante o poder de transigir ou modificar cláusulas e condições contratuais, mas, sim, única e exclusivamente, a decisão acerca de proceder à contratação ou não.

Além disso, como uma consequência dos caracteres contratuais elencados acima, faz-se imprescindível salientar que, para a garantia dos valores da segurança, previsibilidade e proteção contra riscos futuros, é necessário que o contrato seja continuado e se prolongue no tempo, isto é, que seja de longa duração e por prazo

indeterminado, do que se extrai uma relação de dependência do contratante em relação ao fornecedor e o que atribui a essa espécie a natureza de contrato de trato sucessivo (MARQUES, 2016).

O plano de assistência privada à saúde, portanto, configura-se como um instrumento contratual que disponibiliza uma relação de pessoas físicas e jurídicas prestadoras de serviços de saúde, em que o consumidor ou beneficiário, por pagar uma determina quantia, fará jus à utilização, variando a especialidade com o enquadramento do plano escolhido. Já o seguro de saúde, nos dizeres de Barbugiani (2015, p. 87) “se caracteriza pelo ressarcimento ao consumidor, dos gastos efetuados com os serviços médico-hospitalares”, conforme será demonstrado a seguir.

Consoante lição de Marques (2016), o plano de saúde é um contrato bilateral que tem por objeto principal a disponibilização de serviços assistenciais de preservação e recuperação da saúde. O objeto do contrato é de natureza assistencial da saúde e se caracteriza por sua essencialidade, uma vez que envolve a conservação da vida com dignidade dos beneficiários. Segundo a autora, os contratos de plano de saúde possuem, por natureza, a transferência de riscos futuros que envolvem a saúde do consumidor, a serem suportados pelas operadoras de planos de saúde, com segurança e previsibilidade, face ao pagamento reiterado de contraprestações pecuniárias.

Esses contratos se caracterizam por criar uma relação de “catividade” ou

“dependência” do consumidor com a operadora. Envolvem uma obrigação de fazer contínua, “baseada numa relação de confiança, surgida do convívio reiterado. Essa relação continuada gera expectativas (para o consumidor) da manutenção do equilíbrio econômico e da qualidade dos serviços” em que “a boa-fé deve ser a tônica das condutas” (MARQUES, 2016, p. 523).

Por esse ângulo, a autora revela um fenômeno de evolução social do contrato, que consiste na transferência da confiança decorrente da relação de caráter pessoal paciente-médico, personificada na relação beneficiário-operadora:

[...] a relação entre paciente e médico sempre foi caracterizada como uma relação de confiança. No mundo de hoje, parte da confiança (ides) vai ser transferida para o organizador desses planos e seguros, intermediados ou conveniados, na previsibilidade do financiamento leal dos eventos futuros relacionados com a saúde (MARQUES, 1996, p. 71).

E, de fato, no contexto da transferência de riscos futuros, formata-se, nos planos de saúde, um relacionamento duradouro, com o envolvimento emocional do consumidor, não só de prestação pontual de serviços. Isso porque o consumidor deposita na operadora parte da confiança caracterizada pela relação médico-paciente, na expectativa de ser tratado com dignidade quando necessitar de assistência à saúde.

Assim, pode-se afirmar que o objetivo principal desses contratos cativos de longa duração é a transferência onerosa de riscos futuros, certos ou incertos, de assistência médica ou hospitalar. É um contrato aleatório, pois a cobertura acontecerá mediante o evento incerto, qual seja, a ocorrência de sinistro relacionado à saúde.

Acerca da imprevisibilidade, Marques (2016, p. 518) alerta que a prestação dos serviços de saúde, quando necessária, “deve ser fornecida com a devida qualidade, com a devida adequação, de forma que o serviço objeto do contrato unindo fornecedor e consumidor possa atingir os fins que razoavelmente dele se esperam [...]”.

Assim, a incerteza que permeia os contratos de planos de saúde se refere apenas à época da necessidade da prestação do serviço de saúde, e não quanto à natureza inerente do contrato e à qualidade dos serviços. Nesse sentido, a autora afirma que a relação contratual firmada em plano de assistência à saúde se constituindo em uma obrigação de resultado, uma vez que:

[...] o que se espera do segurador ou prestador é um “fato”, um “ato” preciso, prestar serviços médicos, um reembolsar quantias, um fornecer exames, alimentação, medicamentos, um resultado independente dos “esforços” (diligentes ou não) para obtenção dos atos e fatos contratualmente esperados (MARQUES, 2016, p. 518).

3. O MÍNIMO EXISTENCIAL E A RESERVA DO POSSÍVEL

Este capítulo objetiva contrapor o direito ao mínimo existencial à reserva do possível. Trata-se de uma discussão relevante, pois, ainda que parte significativa dos recursos públicos tenha sido constitucionalmente vinculada ao atendimento das demandas relacionadas à saúde, o fato é que a preponderância da dimensão prestacional dos direitos sociais dificulta sua concretização. E a reserva do possível significa, justamente que não se pode exigir do Estado além daquilo que é financeiramente possível, conforme será visto a seguir.

3.1. A RESERVA DO POSSÍVEL

A reserva do possível traduz-se na ideia de que direitos sociais a prestações materiais dependem da disponibilidade de recursos financeiros por parte do Estado. Portanto, não se trata de um princípio, e sim, de uma limitação jurídica e fática dos direitos fundamentais. Segundo Olsen:

O conceito de reserva do possível teve origem em caso julgado em 1972 pelo Tribunal Constitucional Federal da Alemanha. Discutia-se na hipótese a compatibilidade de dispositivos de leis estaduais que restringiam o acesso ao curso de medicina, com a garantia à liberdade de escolha da profissão prevista na Lei Fundamental Alemã (OLSEN, 2006, p. 229).

Decidiu o Tribunal que a prestação por parte do Estado deve estar em

conformidade ao que o cidadão, primando pela razoabilidade, pode exigir da sociedade. A doutrina, porém, tece críticas à adoção da reserva do possível pelo ordenamento brasileiro, tendo em vista que a realidade social e financeira do Brasil e da Alemanha é diametralmente distinta.

Em igual sentido, cita-se Amaral e Melo (2010, p. 101), para quem “a escassez faz parte da definição, da delimitação em concreto do próprio direito”, de maneira que, prosseguem, “a chamada 'reserva do possível' é elemento integrante”. Para a doutrina predominante, no entanto, a aplicação da reserva do possível encontra limite quando se depara com direitos que guardam relação com o mínimo existencial. Para Sarlet (2012) a reserva do possível não se enquadra como elemento integrante dos direitos fundamentais, tratando-se, na verdade, de espécie de limite jurídico e fático e, em alguns casos, verdadeira garantia:

Por outro lado, não nos parece correta a afirmação de que a reserva do possível seja elemento integrante dos direitos fundamentais, como se fosse parte de seu núcleo essencial ou mesmo como se estivesse enquadrada no âmbito do que se convencionou denominar de limites imanentes dos direitos fundamentais. A reserva do possível constituiu, em verdade (considerada toda a sua complexidade), espécie de limite jurídico e fático dos direitos fundamentais, mas também poderá atuar, em determinadas circunstâncias, como garantia dos direitos fundamentais, por exemplo, na hipótese de conflito de direitos, quando se cuidar da invocação – desde que observados os

critérios da proporcionalidade e da garantia do mínimo existencial em relação a todos os direitos fundamentais – da indisponibilidade de recursos com o intuito de salvaguardar o núcleo essencial de outro direito fundamental (SARLET, 2012, p. 123).

Assim, consoante o autor, em caso de direitos atrelados ao mínimo existencial, não é possível invocar a reserva do possível para obstar a satisfação do direito e que, portanto, não têm relevância as questões que se relacionam à reserva do possível, quando cotejadas no caso concreto, embasadas pela produção de prova e contrapostas ao contraditório.

Referente à Reserva do Possível, destaca-se a decisão proferida por Celso de Mello, Ministro do Supremo Tribunal Federal no bojo da Medida Cautelar na ADPF – Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 45, em que se debatia o veto presidencial a artigo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2003 (Lei 10.707/03) que afastava a imposição constitucional que estabelece percentuais mínimos para que verbas públicas sejam aplicadas em gastos com o sistema de saúde.

Portanto, as determinações materiais devem ser observadas pelo Estado e mantidas para que haja efetiva proteção da vida humana, pois sempre que emergir o risco o intérprete da lei irá evocar o mínimo existencial. Sobre a possibilidade de convivência da reserva do possível com o mínimo existencial, afirmou o Relator:

A meta central das Constituições modernas, e da Carta de 1988 em particular, pode ser resumida, como já exposto, na

promoção do bem-estar do homem, cujo ponto de partida está em assegurar as condições de sua própria dignidade, que inclui, além da proteção dos direitos individuais, condições materiais mínimas de existência (FIGUEIREDO, 2007, p. 54).

Assim, não se nega que as políticas públicas precisam dispor de procedimentos democráticos, sempre visando um melhor desenvolvimento de instâncias que sejam capazes de atuar na mediação dos interesses dos particulares assegurando-lhes dignidade.

Como bem explica Lazari (2012) o reconhecimento do mínimo existencial pode perfeitamente dialogar com a Reserva do Possível, porém, para que isso efetivamente ocorra é necessário que os poderes públicos consigam justificar fundamentadamente a restrição de um direito fazendo a ponderação entre os princípios que estiverem em conflito e sejam atendidos os mínimos requisitos para que a dignidade humana seja garantida.

Nessa perspectiva o autor chama a atenção para a necessidade de se examinar todas as consequências intrínsecas nas decisões judiciais e que afetarão a vida da pessoa ou de grupos envolvidos:

“[...] a Constituição é feita para o povo e não o contrário, como se, em nome do povo os juízes pudessem mudar a Lei Maior” (JACOB, 2011, p.254). Sobre essa posição de ponderação, destaca-se que existe uma corrente, que segundo Garcia (2008) apresenta a possibilidade de intervenção do Judiciário nas políticas públicas, quando este se deparar com casos extremos

de violação das prestações de serviços pelo Estado.

Eles não colocam a centralidade na questão do direito financeiro e nas dotações orçamentárias, mas sim se preocupam com a aplicação do mínimo social, pois quando houver uma política pública já prevista no plano plurianual e que já tenha previsão orçamentária, mas que ainda não foi efetivada e haja uma situação de extrema necessidade, o Judiciário intervirá obrigando o Estado a efetivar a política solicitada.

Por fim, a terceira posição acerca do uso do Princípio da Reserva do Possível classifica este, explicitamente, como um limitador dos direitos sociais. Kelbert (2011) recorre a Vicente de Paulo Barreto, para afirmar:

A reserva do possível é resumida por Barreto como custos dos direitos, o que representaria uma falácia do projeto neoliberal para minar a realização dos direitos sociais. O autor entende que ela seria um argumento decorrente do neoliberalismo contemporâneo, sob o disfarce de uma racionalidade enganosa, que toma a reserva do possível como limite fático à realização dos direitos sociais prestacionais, ocultando a verdade sobre os custos inerentes a todos os direitos fundamentais (KELBERT, 2011, p. 73).

A efetivação dos direitos sociais tem estreita relação com fatores econômicos como a disponibilidade de verbas, portanto a escassez de recursos já é um limite colocado à

efetivação dos direitos fundamentais, notadamente aqueles de cunho prestacional. Parte-se do pressuposto de que o Estado brasileiro tem um compromisso com a efetivação dos direitos fundamentais sociais e, conforme as previsões Constitucionais devem direcionar suas atividades tendo em vista a realização e efetivação deles.

A Constituição de 1988 reconhece as vinculações orçamentárias, as quais precisam ser cumpridas, e o não cumprimento corresponde à violação da norma magna, porque está prevista a concessão de recursos para efetivação da satisfação dos direitos fundamentais, portanto o orçamento público é o “momento máximo da cidadania em que as escolhas públicas são feitas e controladas” (AMARAL; MELLO, 2010, p.98).

Nesse sentido, os direitos fundamentais não podem deixar de serem efetivados devido aos patamares monetários. É preciso que, no mínimo, tenha-se controle das escolhas públicas realizadas nas atividades orçamentárias.

Ainda é preciso enfrentar a atual complexidade da sociedade, que se apresenta nos muitos conflitos sociais e na dificuldade da garantia dos direitos dos cidadãos. O ponto central é como fazer cumprir os preceitos constitucionais de universalização de acesso a todos os cidadãos que necessitem de serviços sociais.

Os meios para superação da não efetivação dos direitos sociais são as escolhas políticas dos dirigentes públicos. Nesse sentido é importante o diálogo sobre os custos e benefícios da garantia desses direitos.

Os interesses do poder público por vezes não serão os mesmos dos cidadãos, seja pelo fator político, jogo de interesses entre outros, portanto, “[...] estados de escassez resultam várias vezes de escolhas feitas [...], são as escolhas de prioridades que podem levar a escassez a uma área e não a outra” (JACOB, 2011, p.253). Assim, argumentos jurídicos como o Princípio da Reserva do Possível podem favorecer as bases das restrições a estes direitos.

Portanto, é reconhecível que qualquer ato ou omissão do Estado que prive os cidadãos do acesso aos direitos sociais, principalmente os instituídos na base Constitucional pátria, é um fator de restrição aos direitos e, nesse sentido, a adoção do Princípio da Reserva do Possível pode significar um limite imanente aos direitos fundamentais.

3.2. MÍNIMO EXISTENCIAL

Dando-se ênfase à questão das prestações negativas, existe para o Estado um limite de intervenção intransponível, sob pena de ofensa ao princípio-fundamento da dignidade humana. A conduta interventiva do Estado não pode prevalecer onde se localiza o mínimo existencial. A garantia das condições mínimas de vida digna do ser humano não se concretiza somente através das prestações assistenciais de primeira dimensão, mas também pela não intervenção na parcela de incapacidade contributiva do indivíduo. Trata-se de limitação ao poder de tributar do Estado, aqui entendido em todas as suas três esferas de poder (União, Estados/Distrito Federal e Municípios, no caso de modelo

federativo como o do Brasil); o poder impositivo do Estado não pode ultrapassar a margem de uma vivência mínima do cidadão, devendo repetir que não se trata apenas de subsistência pura e simplesmente, mas de uma vida em um padrão condizente com os patamares entendidos como de dignidade humana.

3.3. RELATIVIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE

Uma questão importante para deslindar o debate sobre o direito à saúde é conhecer o que a doutrina atual pensa sobre a seguinte questão: O direito à saúde dever ser prestado pelo Estado de forma absoluta? Ou este direito é passível de relativização?

A questão é controvertida e esta divisão de opiniões merece destaque. Parte dos doutrinadores defende que os direitos fundamentais são absolutos (GANDINI, BARIONE; SOUZA, 2010; FOGAÇA, 2017) e outra parte defende que eles podem ser relativizados, inclusive no plano judicial (MOREIRA, 2012). Sabe-se que a CRFB/1988 prevê a possibilidade de restrição de alguns direitos em casos pontuais, a saber, estado de sítio e estado de defesa, mas além desta permissão constitucional, poderia o Poder Executivo, o Legislativo ou até mesmo o Judiciário restringir direitos fundamentais como, por exemplo, a saúde ou ao acesso a medicamentos indispensáveis à vida da população?

Segundo a teoria da ponderação entre direitos fundamentais proposta por Robert Alexy, que se opõe à classificação da eficácia das normas constitucionais preceituadas por

Silva (2018), um direito fundamental como é o caso do direito à saúde, disputaria campo com os demais direitos e princípios, como, por exemplo, a reserva do orçamento possível para que apenas então, no caso concreto, seja possível estabelecer sobre a concessão, ou não, do “bem da vida”, neste caso específico. Sobre esta questão, Moreira explana que:

Ao requerer, por exemplo, a concessão de medicamentos essenciais de forma gratuita e apontar como fundamento jurídico o direito fundamental à saúde, autor está objetivando concretizar uma norma constitucional que era tida como de eficácia limitada, e que agora será ponderada, no caso concreto em face de outros princípios arguidos pela fazenda pública, como a reserva do possível orçamentário (MOREIRA, 2012, p. 246).

Em contrapartida outros autores entendem que o direito fundamental à saúde é quase absoluto, mesmo em face de outros direitos e princípios conflitantes. Segundo Moreira (2012) o direito à saúde deve ser efetivado pelo Estado de uma forma mais vinculada e sem possibilidade de discricionariedade; ainda que seja na seara judicial, o Estado, de qualquer forma, deve fazer com que este direito se efetive.

Referente à proteção aos direitos inalienáveis, nos quais se enquadram o direito à vida e à saúde, na jurisprudência, se encontra também a importante lição do Ministro Celso de Mello, onde decide:

Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo

inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput, e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, [...] impõe ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana (BRASIL, 2013, s.p).

Neste Julgado, o Ministro, com grande propriedade, confronta os princípios e regras apresentado pelas partes no processo, chegando à conclusão de que o Direito Fundamental à Saúde se sobrepõe a outros direitos abordados neste caso.

Concorda-se com o Ministro Celso de Mello, pois tem-se que o Direito Fundamental à Saúde é inalienável e imprescindível à dignidade humana e à vida, pois sem esta, os demais direitos não teriam sentido. Além do mais, tendo em vista que é público e notório que os recursos públicos no Brasil são muito mal geridos, isto fatalmente, iria levar a uma banalização da saúde, pois todas as demandas relativas à saúde e submetidas ao judiciário, seriam sempre rechaçadas pelo Poder Executivo, que alegaria o princípio da reserva do possível, negando-se, assim, a cumprir seu papel constitucional, em detrimento do lado financeiro. Ademais, se um país como o Brasil, que é um Estado Democrático de Direito, e que adotou como princípio os Direitos e Garantias Fundamentais, nestes incluindo o Direito Fundamental à Saúde, não puder mais efetivar este direito, negligenciando, desta forma, seu papel constitucional, seria, talvez, como voltar

aos tempos da “guerra de todos contra todos” onde não existia Estado, e cada um sobrevivia com seus próprios recursos.

4. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE

Este capítulo aborda a judicialização no Brasil, dando-se ênfase aos entendimentos jurisprudenciais sobre o tema. Trata-se de um tema importante e ao mesmo tempo controverso. Isto porque no Brasil, com a promulgação da CRFB/1988 e as reivindicações de uma diversidade de grupos, a saúde passou a ter natureza de direito fundamental, cujo imperativo é a prestação positiva por parte do Estado no sentido de concretizá-lo e estendê-lo a todos os cidadãos, o que demonstra a sua pretensão universalizante e de dupla-dimensão (direito do cidadão – dever do Estado).

A Constituição garantiu o direito à saúde em uma seção própria (Seção III) de seu texto, dentro do título da ordem social (Título VIII), prevendo em seu art. 196 que a saúde é um “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988, s.p).

Sarlet (2012) demonstra o ineditismo do tratamento conferido ao direito à saúde pela Constituição Federal de 1988, quando comparada com as constituições anteriores:

A constitucionalização da saúde como direito fundamental é uma das inovações introduzidas pela Constituição Federal de 1988, na medida em que as

referências eventualmente encontradas em textos constitucionais anteriores, quando existentes, limitavam-se às regras sobre distribuição de competências executivas e legislativas ou à salvaguarda específica de algum direito dos trabalhadores. Nesse sentido, a explicitação constitucional do direito fundamental à saúde, assim como a criação do Sistema Único de Saúde resultam na evolução dos sistemas de proteção estabelecidos pela legislação ordinária anterior (SARLET, 2012, p. 1925).

A análise da Constituição Federal de 1967, anterior à de 1988, corrobora com o entendimento de Sarlet (2012), sendo que, em apenas duas passagens, há alguma menção à saúde:

no art. 8º, XIV, prevendo ser competência da União “estabelecer planos nacionais de educação e de saúde”; e no art. 8º, XVII, “a” c, quando afirma ser de competência da União legislar sobre “normas gerais de direito financeiro; de seguro e previdência social; de defesa e proteção da saúde; de regime penitenciário” (BRASIL, 1967, s.p).

Assim, quando o Estado se propõe, dentre outras coisas, a erradicar a pobreza, minorar as desigualdades sociais e buscar pela promoção de bem de todos e garantir o desenvolvimento nacional com fundamento nos direitos humanos, fica evidente o seu compromisso com a promoção de políticas que visem o pleno desenvolvimento do cidadão, que se materializará apenas quando este gozar de plena saúde.

A Constituição, assim, passa a impor ao Estado uma dimensão prestacional em sentido amplo, que deverá ser executada por meio de políticas públicas editadas e implementadas a partir da observância de princípios doutrinários e outros estruturantes do SUS, fazendo com que a omissão ou a ingerência do Poder Público possa ensejar, de maneira legítima, a intervenção do Poder Judiciário.

Assim, no Brasil, a judicialização da saúde obteve seu marco inicial com a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF), ao tratar do fornecimento de medicamentos retrovirais para pacientes aidéticos. O *leading case* em relação à matéria ocorreu com o julgamento do Agravo Regimental no RE nº 271.286/RS, tendo como relator o Ministro Celso de Melo. Tal acórdão firmou o caráter fundamental do direito à saúde, como prerrogativa jurídica indisponível, assegurada a generalidade das pessoas pela CRFB/1988, como consequência indissociável do direito à vida.

O foco da política nacional de distribuição de medicamentos do Ministério da Saúde (MS) não é apenas a distribuição de medicamentos no âmbito do sistema público de saúde, mas a formulação de uma política pública assaz heterogênea, que diz respeito também à implementação de medicamentos essenciais¹, à regulamentação sanitária de medicamentos, à reorientação da assistência farmacêutica, à promoção do uso racional de medicamentos, bem como à produção e ao

controle da qualidade destes. Verifica-se a ampla complexidade de sobredita política pública quanto à distribuição de medicamentos, que deverá se adequar à limitação orçamentária, o que é uma realidade (RÊGO, 2017).

Wang (2013) reconhece que a escassez de recursos exige que o Estado faça escolhas e que, muitas vezes, priorize uma determinada política pública em detrimento de outras, significando dizer que as escolhas pressupõem preferências e preteridos. Não se está contestando essa premissa, mas o que se mostra injustificável é que políticas públicas sejam preteridas sob o pálio da ausência de recursos de forma indiscriminada.

Destarte, a omissão de forma arbitrária pode ser objeto de tutela por parte do Judiciário. Impende gizar o entendimento reiterado do STF, que se perfaz no fato de a escassez de recursos não ser considerada como fato impeditivo de concessão de tutela para medicamentos. O entendimento, em se tratando de acesso a medicamento, é do reconhecimento de um direito público subjetivo, e, portanto, exigível, e que representa uma prerrogativa jurídica de caráter universal, em que o poder público não pode se mostrar indiferente, sendo, pois, censurável a omissão verificada.

A partir de 2007, observou-se que várias decisões do STF passaram a reconhecer o direito à saúde, contudo, sem se furtarem à análise das condições orçamentárias

¹ No que diz respeito a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), um dos objetivos da Política Nacional de Medicamentos é promover uma constante atualização dos medicamentos que são ofertados pelo SUS e assim proporcionar uma

atualização do cadastro de medicamentos com a incorporação ou exclusão de medicamentos, tornando, portanto, a prestação dos serviços públicos de saúde mais eficaz.

existentes para efetivação da saúde. Ademais, passou-se a analisar o direito à saúde conjugado a outros fatores como, *verbi gratia*, a disponibilização ou não de determinado medicamento pelo sistema público de saúde. Em outros julgados, a questão dos custos dos medicamentos foi objeto de análise, contudo, o pedido de disponibilização dos medicamentos foi deferido, tendo em vista fatores como a hipossuficiência financeira dos postulantes ou a necessidade de continuidade do tratamento.

O fenômeno da judicialização seria, dessa forma, a mudança de instância do processo decisório de determinados assuntos, que deixariam de ser discutidos pelos poderes a princípio competentes e passariam a integrar as novas demandas destinadas ao Poder Judiciário. Embora o conceito apresentado não se mostre inadequado, parece razoável que se deva destacar, também, como característica marcante do conceito de judicialização, o fator que determina a mencionada mudança na esfera decisória das questões de larga repercussão.

Assim, pode-se conceituar o fenômeno da judicialização como o processo segundo o qual determinadas matérias social e economicamente relevantes, por omissão ou ingerência dos poderes competentes, deixaram de ser editadas e implementadas pelas instâncias inicialmente responsáveis, passando a ser apreciadas pelo Poder Judiciário por meio de provocação legítima do cidadão ou da coletividade (FOGAÇA, 2017).

Uma das decisões mais representativas acerca da possibilidade de intervenção do Judiciário, nesses casos, foi

proferida em decisão monocrática pelo Ministro Celso de Mello, por ocasião do julgamento da ADPF (Arguição de descumprimento de preceito fundamental) 45-9, em 29.04.2009, pelo STF:

Essa eminente atribuição conferida ao Supremo Tribunal Federal põe em evidência, de modo particularmente expressivo, a dimensão política da jurisdição constitucional conferida a esta Corte, que não pode demitir-se do gravíssimo encargo de tornar efetivos os direitos econômicos, sociais e culturais – que se identificam, enquanto direitos de segunda geração, com as liberdades positivas, reais ou concretas (RTJ 164/158-161, Rel. Min. CELSO DE MELLO) –, sob pena de o Poder Público, por violação positiva ou negativa da Constituição, comprometer, de modo inaceitável, a integridade da própria ordem constitucional [...] (BRASIL, 2009, s.p).

O STF assumiu, assim, sua dimensão política, elevando-a como indispensável à concretização do próprio ordenamento jurídico brasileiro, por meio da efetivação daqueles direitos fundamentais indevidamente negados ao cidadão.

Embora o STF tenha considerado legítimas essas novas atribuições, o próprio ministro Celso de Mello aponta os supostos limites ao seu exercício, enfatizando que o mesmo se daria somente por ocasião da inércia ou da irresponsabilidade dos entes competentes, nas hipóteses em que os direitos garantidos constitucionalmente pudessem ser diretamente comprometidos:

Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao

Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático (BRASIL, 2009, s.p).

Embora o STF já tivesse se manifestado nessa e em outros momentos sobre a possibilidade de intervenção do Judiciário no cumprimento e no alcance das políticas públicas de saúde, o tema ainda se mostra inquietante entre os operadores do Direito e nos próprios tribunais, na medida em que a jurisprudência e a doutrina ainda não convergiram no sentido de sinalizar que deveriam ser os limites a serem respeitados pelos tribunais nestas situações.

Com isso, a autora cita como prováveis limites à atuação do magistrado diante do questionamento de ineficácia ou inexistência de determinada política de saúde os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Deve-se destacar que o cumprimento literal da prescrição constitucional que prevê a saúde de maneira universal e integral, sem qualquer parâmetro ou restrição, mostra-se inviável e mesmo desproporcional para qualquer país, e no Brasil tal realidade não seria diversa.

Nesse sentido, a adoção de critérios objetivos mínimos para solucionar conflitos judiciais envolvendo a chamada judicialização das políticas públicas de saúde mostra-se fundamental à própria garantia do sistema de

saúde vigente, na medida em que a razoabilidade nem sempre tem se feito presente nas decisões judiciais, que acabam comprometendo a própria governabilidade dos entes federados, especialmente, dos municípios menores, que contam com menores receitas.

Por outro lado, deve-se garantir, igualmente, o acesso dos cidadãos aos medicamentos e outras prestações que se fizerem fundamentais ao seu pleno desenvolvimento e manutenção de padrões mínimos de vida, em especial àqueles insumos que já são contemplados nas políticas públicas existentes e que, por ausência de interesse governamental ou uso indevido do dinheiro público, ainda não são acessíveis para parcela considerável da população brasileira.

A partir de levantamentos realizados pelo Conselho Nacional de Justiça é possível perceber o crescimento do número de demandas sobre direito à saúde. No ano de 2014, por exemplo, tramitavam nos Tribunais de Justiça cerca de 330 mil processos envolvendo tanto questões de saúde pública quanto saúde privada, enquanto em 2011, a quantidade de processos nos Tribunais de Justiça do país era de 240 mil. Observa-se que, em três anos, houve aumento de 37% do número de ações (CNJ, 2016).

É a partir dessa elevação do número de processos envolvendo direito à saúde que passa a se questionar até que ponto a intervenção judicial é um instrumento eficaz para garantia desse direito. Sendo, portanto, necessário analisar se a atuação dos magistrados assegura ou não o acesso da

população aos serviços de assistência médica e hospitalar.

Pacientes à mercê da própria sorte e ao mesmo tempo prevenindo a corrupção e o desvio de dinheiro público.

Outra iniciativa que merece ser ressaltada é a mediação em substituição à judicialização. Nesse sentido, cita-se a experiência que teve início na Defensoria Pública do Rio Grande do Norte, o Projeto SUS Mediado e que em razão do êxito que logrou passou a ser adotada também por outros estados da federação a exemplo de Rondônia – RO. Este programa tem surtido efeitos positivos no que se refere à redução da judicialização do fornecimento de medicamentos pelo SUS (BERTONE; SILVA, 2018).

Trata-se de uma iniciativa que visa desburocratizar o acesso aos medicamentos e embora seja um programa que demanda aperfeiçoamento, tem se mostrado uma alternativa mais viável do que a excessiva judicialização da saúde, especialmente no que se refere ao acesso aos medicamentos.

Assim, em razão do grande número de decisões favoráveis ao usuário dos serviços de saúde, cada vez mais ações têm sido propostas, o que demanda soluções alternativas conforme será discutido a seguir.

5. CONCLUSÃO

Os direitos à vida e à saúde são direitos que decorrem do princípio da dignidade da pessoa humana, princípio este fundante da República Federativa do Brasil. Nesses termos, assegurar que esses direitos sejam efetivos talvez seja uma das atribuições

que se reveste de maior complexidade. Com o intuito de atender a esse preceito, foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS), concedendo-se também à iniciativa privada a liberdade de também prestar serviços de assistência à saúde.

Sabe-se que o setor público, na saúde representado pelo SUS, não seria capaz de suprir toda a demanda de atendimentos relacionados à assistência à saúde se não existisse o setor privado. Assim, não somente o SUS, mas também as operadoras de Saúde Suplementar se tornaram indispensáveis para o Estado que, ao que tudo indica, não teria como incorporar os gastos do setor privado ao já apertado orçamento da União.

Porém, a fiscalização e a regulamentação do setor privado de saúde se deram apenas a partir de 1999, ano em que entrou em vigor a Lei 9.656/1998 e, posteriormente em 2000, ano em que foi criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). No que concerne à ANS, esta é um órgão regulador cuja função é definir o tratamento regulatório que será conferido às operadoras de planos de saúde, atuando, conseqüentemente, na preservação do equilíbrio econômico do mercado.

Resta claro que o principal objetivo do rol estabelecido por esta agência reguladora é o de assegurar que os beneficiários de planos de saúde suplementar tenham uma cobertura maior e mais eficaz, com o propósito de ver o pleno direito à saúde, previsto na CRFB/1988, resguardado.

Destaque-se que a aprovação deste diploma legal configurou uma clara reação legislativa à decisão proferida pelo STJ, por

entender-se que o ideal é que o rol seja exemplificativo e em caso de discordância, o judiciário deve tomar suas decisões levando em conta cada caso concreto e com o auxílio do NAT., porém, estes, apesar de previstos, não se encontram em funcionamento em todos os Tribunais de Justiça. O NAT como auxiliar nas decisões judiciais é de grande importância, pois a grande quantidade de liminares expedidas pelo judiciário para assegurar o direito à saúde através da liberação de procedimentos médicos, medicamentos e materiais de alto custo leva à constatação da participação do judiciário no incremento do custo da saúde, tanto pública como privada, levando ainda em conta que os juízes, tecnicamente não estão preparados para a tomada de decisão em questões envolvendo a saúde necessitando para isso do auxílio de pareceres técnicos e tendiam a acatar a grande maioria dos pedidos de liminares, já que estes vêm respaldados por laudos médicos, não cabendo ao juiz contestar o laudo por não ter conhecimentos específicos para isso.

A constatação da facilidade em obter liminares para assegurar o direito à saúde, então, veio acompanhada de fraudes tendo como sujeitos ativos os próprios médicos, que passaram a fazer parcerias, por exemplo, com laboratórios de medicamentos, fabricantes de próteses e começaram a prescrevê-las, mesmo sem necessidade. Outro ato bastante comum era a prescrição de medicações mais caras, onerando as operadoras de saúde. Nesse contexto entende-se que o NAT muito tem a contribuir, pois, sua participação, além de colaborar na identificação de possíveis irregularidades no processo, também

consubstanciará os juízes na tomada das decisões em relação à concessão ou não de liminares envolvendo a liberação de medicamentos de alto custo e a diversificação de fornecedores. Além disto, também desobrigará o judiciário de tomar suas decisões tendo como único subsídio os relatórios médicos anexos aos processos.

REFERÊNCIAS

BALDUINO, **Maria Clara de Jesus Maniçoba**; SILVA, **Wisllene Maria Nayane Pereira da Silva**. *Lacunhas da Lei: a interpretação da lei à luz dos princípios constitucionais e de Direito*. Revista Forense, v. 431, São Paulo, 2020.

BRASIL. *Carolina Dieckmann*. Lei 12.797, de 30 de novembro de 2012. São Paulo: Saraiva, 2018.

BRASIL. *Código Penal Brasileiro Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940*. São Paulo: Saraiva, 2018.

BRASIL. *Lei Geral de Proteção de Dados*. Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018.

Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm.

Acesso em: 06 out. 2023.

BRASIL. *Marco Civil da Internet*. Lei 12.965, de 23 de abril de 2014. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/112965.htm.

Acesso em: 03 out. 2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *CC 33871 RS 2001/0181246-0*. Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima. J. 13 out. 2004.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. *Apelação Cível n.º 20150111304490 – 5ª Turma Cível*.

Relator: Josapha Francisco dos Santos.
Julgamento: 01 fev. 2017. Publicado em
23 fev. 2017, DJe.

CHAVES JÚNIOR, José Eduardo de Resende. *A Categoria Profissional Rumo à Multidão: um novo conceito operacional para a organização coletiva da indústria 4.0.* In: Trabalho e humanidade: em homenagem ao Centenário da OIT e aos 10 anos da Escola Judicial do TRT da 16ª Região. São Paulo: LTr, 2019. p. 46.

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, 10 dez. 1948. Disponível em:
<http://www.dudh.org.br/wpcontent/uploads/2014/12/dudh.pdf>. Acesso em: 05 out. 2023.

FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. *Estudos de filosofia do direito: reflexões sobre o poder, a liberdade, a justiça e o direito.* 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 153.

FURLANETO NETO, Mário;
GUIMARÃES, José Augusto Chaves. *Crimes na internet: elementos para uma reflexão sobre a ética informacional,* 2015. p. 69.

KAUFFMAN, Marcos E.; SOARES, Marcelo Negri. *New technologies and data ownership: wearables and the erosion of personality rights.* Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas – UNIFAFIBE, v. 6, n.º 1, Bebedouro, 2018, p. 516.

HUXLEY, Aldous. *Admirável Mundo Novo.* 22. ed. São Paulo: Globo, 2014.

LIMA, Antônio Henrique Maia. *Crimes de internet: da competência e da dificuldade de obtenção de provas no meio eletrônico.* In: *Âmbito Jurídico*, Rio Grande, XVII, n. 127, ago. 2014. Disponível em:

<https://ambitojuridico.com.br>. Acesso em: 01 out. 2023.

ORWELL, George. 1984. Tradução por Alexandre Hubner, Heloise Jahn. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

PILATI, José I.; OLIVO, Mikhail Vieira C. *Um novo olhar sobre o direito à privacidade: caso Snowden e pós-modernidade jurídica.* Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4934129>. Acesso em: 01 out. 2023.

PINHEIRO, Patrícia Peck. *Direito digital.* São Paulo: Saraiva, 2002. p. 37.

RUIZ, Thiago. *O direito à liberdade: uma visão sobre a perspectiva dos direitos fundamentais.* Revista Direito Público, v. 1, n. 2, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2006.

SANTOS, Alexandre. *Câmeras de reconhecimento facial acham criminoso no Carnaval de Salvador.* Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimasnoticias/2019/03/05/cameras-de-reconhecimento-facial-acham-criminoso-no-carnaval-de-salvador.htm>. Acesso em: 05 out. 2023.

Sextortion of Canadian teens spikes 40%, prompts warning. Disponível em: <https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/sextortion-canadian-teens-1.3240470>. Acesso em: 07 out. 2023.

SIMANTOB, Fabio Tofic. *Delitos virtuais: o lugar do crime na visão dos tribunais.* Revista do Advogado, ano XXXII, n.º 115, abr. 2012.

SOUZA, J. L. F.; TOURINHO, J. O. S. *Violação da privacidade virtual, Lei n.º 12.737 de 30 de novembro de 2012 'Lei Carolina Dieckman'.* 2015.

SZANIAWSKI, Elimar. *Direitos de Personalidade e sua Tutela.* 2. ed. São

Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 39-40.

TEIXEIRA, **Tarcísio**. *Curso de direito e processo eletrônico: doutrina, jurisprudência e prática*. 4. ed. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 107.